

MATERIAIS DIDÁTICOS PARA O COMPONENTE CURRICULAR ENSINO RELIGIOSO VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO ARTIGO 33 DA LEI 9394/96 REVISTO NA LEI 9475/97

¹ Maria Catharina Silva **FERREIRA**; ² Josuel de Souza **FERREIRA**

¹Graduanda em Licenciatura em Pedagogia pelo Centro Universitário UniFatecie (UNIFATECIE). Paranaíba, PR, Brasil. E-mail: mkatharinasilva17@gmail.com.

²Doutorando e Mestre pela Logos University International (LUI). Miami, FL, Estados Unidos. E-mail: unilogos.souza@gmail.com.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14783668> | Recebido: 04/12/2024 | Aceito: 30/01/2025

RESUMO

A resenha do texto “Materiais Didáticos para o Componente Curricular Ensino Religioso” de S.R.A. Junqueira aborda a relevância histórica e pedagógica do Ensino Religioso no Brasil. O autor reflete sobre os desafios e avanços desde a chegada dos portugueses, evidenciando a importância dos materiais didáticos para esse componente curricular. A análise enfatiza a integração do Ensino Religioso às diretrizes da Educação Básica, considerando a diversidade cultural e a legislação vigente, como o artigo 33 da Lei 9.394/96 e as resoluções CEB/CNE nº 04/2010 e nº 7/2010. Esses marcos asseguram uma educação laica e plural, promovendo respeito às diferenças regionais e culturais. O estudo destaca a necessidade de revisar materiais pedagógicos para atender às demandas contemporâneas, reforçando uma visão inclusiva e democrática da educação.

Palavras-chave: Ensino Religioso, diversidade cultural, materiais didáticos, legislação educacional, pluralismo.

A Revista Interdisciplinar Peripatéticos é disponibilizada em acesso aberto sob a licença *Creative Commons Attribution*, permitindo seu uso, distribuição e reprodução em qualquer formato, desde que a obra original seja devidamente citada.

Resenha

JUNQUEIRA, S. R. A. *Materiais didáticos para o componente curricular Ensino Religioso visando a 2016 implementação do artigo 33 da Lei 9394/96 revisto na Lei 947/97*. Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Curitiba, PR, Brasil, 2016.

Nessa resenha crítica acerca do texto: *Materiais didáticos para o componente curricular Ensino Religioso visando a 2016 implementação do artigo 33 da Lei 9394/96 revisto na Lei 947/97*. Nesse texto, o Ensino Religioso, na história da educacional brasileira, que vem desde a chegada dos portugueses há quinhentos anos, até os dias atuais. Em relação aos fatos históricos pode-se traduzir toda essa historicidade, principalmente nas dificuldades, nas novas perspectivas e nos avanços ao longo de cada época vivenciadas por antepassados que construíram a nossa história.

Nesse processo, os materiais didáticos para o componente curricular Ensino Religioso, foi discutido pelo autor considerando os assuntos pertinentes. Um desses assuntos foram os pressupostos para organização dos conteúdos do Ensino Religioso no contexto da Educação Básica brasileira, considerando os pressupostos do Ensino Religioso na educação do nosso país. Um desses pontos correspondentes que compete a integração do seu currículo formal, dentro da sociedade contemporânea.

Nesse cenário, também foi observada a legislação que regulamenta o Ensino Religioso. Nesse mesmo caminho, foi observada a resolução CEB/CNE nº 04/2010 que define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica e na Resolução CEB/CNE nº7/2010 referente às Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental da Educação Básica (Brasil, 2010).

O Ensino Religioso foi incluído ao currículo da Educação Básica, no momento, onde, o sistema de ensino brasileiro vem passado por evidências junto a formação básica de cada um dos indivíduos, garantido assim, os aspectos de uma educação plural e inclusiva em plena sociedade pós-moderna. Usando esses critérios, o Ministério da Educação (MEC), estar fazendo com que o estado cumpra um dos princípios básicos da Constituição Federal 1988, que garante que Estado é laico.

Dentro desses conceitos, o Ensino Religioso, nos seus aspectos curriculares, garante todas as normas a que lhes são atribuídas. Um desses atributos do Ensino Religioso é ouvir a Entidade Civil, como forma de construir uma sociedade mais justa e igualitária para todos. Segundo o autor, é preciso que se tenha um olhar voltado para os materiais didáticos

produzidos pelos Sistemas de Ensino. Portanto, é preciso, que se volte um pouco na história para revermos matérias os quais não correspondem com a nova conjuntura das escolas brasileiras. Em face desse quadro, pode-se notar que os materiais didáticos foram produzidos nas cinco regiões do Brasil, como os cadernos, diretrizes e orientações. À luz dessa conjuntura, aconteceu-se para a organização da Educação Religiosa nos sistemas municipais e estaduais de educação do Brasil (Junqueira, 2016).

Dentro desses contextos, a Educação ou o Ensino Religioso (a) no Brasil, foi organizado por regiões. Cada estado e município de cada uma das regiões brasileiras organizavam seus currículos visando atender as metas contidas no Plano Nacional de Educação (PNE). Dentro dessas organizações está conforme as especificidades de cada uma das regiões do Brasil, respeitando a suas diversidades culturais e regionais.

Nota-se que este trabalho organizado em três partes: introdução, desenvolvimento e conclusões finais. Assim, foram apresentados os pressupostos para organização dos conhecimentos do Educação Religioso. Nesse contexto, os sistemas de ensino brasileiro a partir das legislações curriculares e sobre a escuta dos indivíduos. Averiguou-se que em seguida as apresentações dos materiais didáticos para o Ensino Religioso, entre eles estão os Cadernos, Diretrizes, Parâmetros, Currículos.

Tendo em vista essa realidade, notou-se, também, que as análises de material pedagógico sobre o Ensino Religioso foram avaliadas pelos educadores. Sob essa perspectiva, verificou-se todos os processos de análise demonstra condições de ampliações e aprofundamentos do aprendizado dos alunos, respeitando as habilidades e competências. Todo esse processo, deve-se respeitar à diversidade cultural do nosso país, eliminado as doutrinas nos espaços escolares, respeitando as Diretrizes Curriculares. Enfim, o Ensino Religioso na educação tem uma visão positiva da diversidade religiosa que acabam contribuindo com os aspectos sociais e culturais de diferentes regiões do Brasil.

Referências Bibliográficas

- Brasil. (2010). Conselho Nacional de Educação. *Resolução CEB/CNE nº7/2010*. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de Nove Anos. Brasília, DF, Brasil.
- Junqueira, S. R. A. (2016). *Materiais didáticos para o componente curricular Ensino Religioso visando a 2016 implementação do artigo 33 da Lei 9394/96 revisto na Lei 947/97*. Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Curitiba, PR, Brasil.